

ТУТ ИПАК ҚУРТИ УЧУН БИОЛОГИК ФАОЛ МОДДАЛАР ОЛИНИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЎСИМЛИК ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Зикирова Машхура Обиджановна¹, Жумағулов Қахрамон Алиевич²

¹ТошДАУ мустақил изланувчиси, ²ТошДАУ доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471820>

Аннотация. Ушбу мақолада тут ипак қурти учун биологик фаол моддалар олинishi мумкин бўлган бир қатор ўсимликлар хусусан, Агар-агар сув ўти, Суприлина ўти, Стевия ўсимлиги ва Хлорелла сув ўти каби ўсимликлар ва уларнинг хусусиятлари ўрганилиб бу ўсимликлардан олинган моддалар ҳашиаротлар, шу жумладан тут ипак қуртининг ўсиши, кўпайиши ва иммун тизимини қўллаб-қувватлаш учун фойдали хусусиятлари тўғрисида маълумотлар қисқача баён этилади.

Аннотация. В данной статье изучены свойства ряда растений, из которых можно получить биологически активные вещества для тутового шелкопряда, в частности агар-агар (водоросль), суприлина, стевия и хлорелла. Кратко изложены сведения о полезных свойствах веществ, полученных из этих растений, для поддержки роста, размножения и иммунной системы насекомых, включая тутового шелкопряда.

Abstract. This article examines a range of plants from which biologically active substances can be derived for the silkworm, including agar-agar (seaweed), Suprilina herb, stevia, and chlorella. It briefly outlines the beneficial properties of these plant-derived substances in supporting the growth, reproduction, and immune system of insects, particularly the mulberry silkworm.

Ҳозирги даврда тут ипак қуртларини парваришладда сунъий озуқа, турли витамин ва биологик фаол моддалардан фойдаланиб, ипак қурти капалакларидан сифатли тухум етиштириш, қуртларнинг ўсиш ва ривожланиш жараёнларини бир меъёрда олиб бориш, пилла ўраш ва пиллани йигириш жараёнларини тўғри ташкил этиш орқали сифатли пилла хомашёси етиштириш йўналишидаги илмий изланишлар муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Республикамизда парваришланаётган тут ипак қуртлари хўжалик қимматли белгиларини оширишда тут уруғи ва навли қаламча берувчи оналик тутзорларни барпо этиш, махсус интенсив тутзорларни ташкил этишни илмий асослаш, тут дарахтининг барг ҳосили юқори бўлган янги навларини кўпайтиришда пайвандлаш ҳамда замонавий In-vitro усулидан фойдаланиш ва озуқа берувчи тутзорларни яратиш борасида муҳим чоратадбирлар амалга оширилмоқда. «...Пиллачилик соҳасида кластер тизими асосида 105 минг гектар янги тутзорларни барпо қилиш ва 1 миллиондан ортиқ янги иш ўринларини яратиш»¹ асосий устувор вазифалардан қилиб белгилаб берилган. Бу борада озиқабоплиги пасайган тут барглари тўйимлигини ошириш орқали капалакларнинг тухум маҳсулдорлик, личинкаларнинг ўсиши ва ривожланиши, ипак қуртининг биологик кўрсаткичлари, пилла ҳосилдорлик ва технологик хусусиятларни тўлақонли намоён

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11-сентябрдаги «Ўзбекистон 2030» стратегияси тўғрисида ПФ-158-сон фармони

бўлишида биологик фаол моддалар ва витаминларни қўллаш борасидаги тадқиқотлар кўламини кенгайтириш илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида» ги ПФ-60-сонли Фармони, 2020 йил 17-январдаги «Пиллачилик тармоғида ипак қурти озиқа базасини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4567-сон қарорлари, 2024-йил 3-майдаги ПФ-72-сон Фармони ҳамда пиллачилик соҳасига тегишли бошқа норматив ҳуқуқий ҳужжатларда бир қатор вазифалар белгилаб берилган.

Биологик фаол моддалар (БФМ) табиий манбалардан, асосан ўсимликлардан олинадиган ва улар турли хил шифобахш, озиқавий ва саноатда ишлатилиши мумкин бўлган моддаларга бой. Диссертация иши доирасида биологик фаол моддалар олиниши мумкин бўлган бир қатор ўсимликлар хусусан, Агар-агар сув ўти, Суприлина ўти, Стевия ўсимлиги ва Хлорелла сув ўти кабилар ва уларнинг хусусиятлари ўрганилди. Юқорида таъкидлаб ўтилганидек биологик фаол моддалар **ҳашаротларнинг ўсиши, кўпайиши ва иммун тизимини қўллаб-қувватлаш учун** фойдали ҳисобланади. Қуйида турли биологик фаол моддалар олиш мумкин бўлган асосий ўсимликлар ва уларнинг хусусиятларини қисқача келтириб ўтамыз.

Агар-агар сув ўтини ҳашаротларни озиқлантиришда қўллаш мумкинлиги ҳақида бир неча илмий тадқиқотлар мавжуд. Олимлар агар-агарнинг озиқлантирувчи хусусиятлари ва ҳашаротлар учун потенциал фойдасини ўрганишган.

Агар-агар сув ўти-ҳашаротларга озук сифатида углеводлар манбаи сифатида қўшимча озук сифатида фойдаланилган. Диссертация иши доирасида илмий изланишларимизда ўрганилган маълумотларга таянадиган бўлсак, Агар-агар сув ўтидан ўсимлик экстрактлари ва оксиллар билан бирга қўлланилган.

1-расм. Агар-агар олинадиган қизил сув ўт (Gelidium, Gracilaria, Pterocladia) кўриниши

Бу борада лабораторияда генетик тадқиқотлар олиб бориш учун қўлланиладиган **меваси пашша (Drosophila melanogaster)** ни сунъий кўпайтиришда кенг қўлланилиб келинади. Бунда агар-агар пашшалар учун асосий озук сифатида эмас, балки **ўсимлик экстрактлари ва оксиллар билан бирга** қўлланилган. Тут ипак қурти (*Bombyx mori*) учун эса агар-

2-расм. Қизил сув ўтидан (Gelidium, Gracilaria, Pterocladia) Агар-агар кукунинг кўриниши

асосидаги жел формулалари ишлаб чиқилган. Бу, айниқса, генетик тадқиқотларда озик-овқатни назорат қилиш учун фойдаланилган.

Агар-агарнинг хашаротлар учун токсик таъсир қилмайди ва озуқадаги сувни сақлаш хусусиятига эга эканлиги билан **афзал ҳисобланади. Умуман олганда** Агар-агар барча хашаротлар сингари тут ипак қуртида ҳам озуқа манбаи сифатида тўғридан-тўғри қўлланилмасда **озик-овқатни ташувчи гел ёки маълум моддаларни бириктирувчи компонент** сифатида қўлланилади. Илмий тадқиқотлар кўрсатишича, агар-агар лаборатория шароитида хашаротлар учун озуқа тайёрлашда қўлланиши мумкин, лекин унинг озикавий қиймати паст бўлгани учун бошқа озуқалар билан бирга ишлатиш керак. Тут ипак қурти учун озуқа намлигини сақлаш хусусиятидан фойдаланиш мумкин. Аммо агар-агарни озуқавийлик хусусияти паст бўлганлиги сабабли илмий изланишларимизда қўлланилмайди.

Спирулина – бу **кўк-яшил сув ўти (Arthrospira platensis)** бўлиб, унинг биологик фаол моддаларга бойлиги туфайли **озик-овқат ва тиббиёт** соҳаларида кенг қўлланилиб келинади. У юқори озуқа қийматига эга бўлиб, қимматли озуқа манбалари борлиги билан бошқа ўсимликлардан фарқ қилади. Спирулина **юқори озуқа қийматли** бўлиб, таркибининг **60–70%** ни юқори сифатли **оксил** ташкил этади. Олимларнинг ўрганилган маълумотларида унинг таркибида **9 та муҳим аминокислоталарни** ўз ичига олади.

3-расм. Спирулина – кўк-яшил сув ўти

4-расм. Спирулина – кўк-яшил сув ўти
куқунинг кўриниши

Шунингдек, **В-гурух витаминлари (B1, B2, B3, B6, B9, B12)** ва **β-каротин (А провитамини)** ҳамда **С, D** ва **Е витаминларнинг** мавжудлиги уларнинг озикавийлик таркиби анча юқори эканлигидан далолат беради. Бундан ташқари унинг таркибида **темир, магний, калий, цинк, селен, кальций** ва **фосфор** каби минералар мавжуд.

Спирулина билан ҳам хашаротларни лабораторияда озиклантиришда кенг қўлланилиб келинмоқда. Спирулина таркибини ўрганиш бўйича олиб борилган илмий тадқиқотларимиз шундан далолат берадики, спирулина кўшилган озуқа ипак қуртининг ўсиш ва ривожланишига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Аммо тут ипак қуртини парваришда қўллаш учун ушбу кўшимча озуқаларни меъёрини аниқ белгилаш борасида етарлича ишлар олиб борилмаган. Шундай бўлсада биз тут ипак қурти учун биологик кўшимча сифатида унинг таркибий тузилишини ва хусусиятларини яқиндан ўрганишга қарор қилдек. Дастлабки, илмий изланишларимиз шундан далолат бердики, Спирулинадан биологик фаол кўшимча сифатида фойдаланиш учун унинг таркибидаги

тут ипак қурти учун зарур бўлган макро ва микро элементларни ҳамда Спирулинага хос ҳисобланган хусусиятлари (мазаси ва таъми) ни тўғри белгилаш муҳим аҳамиятли эканлиги аниқланди. Бу борада кўплаб илмий изланишларни олиб бориш ва биологик фаол қўшимчани аниқ концентрациясини белгилаш талаб этилади. Чунки тут ипак қурти учун озуканинг тўйимли бўлиши билан бир қаторда унинг таъми ҳам муҳим ҳисобланади. Аммо спирулинанинг ўзига хос таъми озуканинг ейилишига таъсир кўрсатиши аниқланди. Дастлабки синовларимизда спирулина кукунини **1 литр сувга 5-10 г эритилган ҳолда** тут ипак қурти озукасига сепиш орқали берилди. Аммо тут ипак қуртлари томонидан озуқа таъми ўзгарганлиги боис озиланиши жуда суст кечди. Шу сабабли спирулинанинг бу хусусиятини тўлалигича ўрганиш кейинги илмий тадқиқотларимизда кенгрок ўрганилиши режалаштирилди.

Хлорелла - сув ўтининг кимёвий таркиби ёғлар, оксиллар, витаминлар, минераллар, углеводлар ва антиоксидантларга бойлиги билан ажралиб туради. Хлорелланинг юқори оксил миқдори ва бой витамин ва минерал таркиби барча турдаги организмлар учун аҳамиятлидир. Хлорелла сув ўти тут ипак қуртларининг озукасига биологик фаол қўшимча сифатида қўшиш имконияти мавжуд бўлиб, тут ипак қуртининг ўсиш ва ривожланишига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.

5-расм. Хлорелла (*Chlorella vulgaris*) ўсимлигини кўриниши

Аммо бу борадаги дастлабки тадқиқотлар ҳам деярли олиб борилмаган. Бу борада ҳам аниқ илмий асосланган маълумотлар келтирилмаган. Шу сабабли мазкур ўсимликни тут ипак куртини ривожланишига ва маҳсулдорлик кўрсаткичларига қай даражада таъсири этишини ўрганиш муҳим ҳисобланади.

Стевиозид-бу дигликозид туркумига кирувчи табиий ширинлаштирувчи модда бўлиб, *Stevia rebaudiana* Bertoni ўсимлигининг баргларидан ажратиб олинади. У стероидли гликозидлар (стевиол гликозидлар) қаторига киради ва ўз таркибида стевиол агликонга боғланган глюкоза молекулаларини сақлайди. Бугунги кунга қадар Стевиозид моддасини тут ипак куртига таъсири борасида илмий тадқиқотлар олиб борилмаган. Аммо мазкур ўсимликдан олинган стевиозид моддаси тут баргига биологик фаол қўшимча сифатида берилса уларнинг ўсиши, ривожланиши ижобий таъсир қилиши мумкин.

6-расм. Хлорелла (*Chlorella vulgaris*) ўсимлигини кукунинг кўриниши

7-расм. Стевия ўсимлигини кўриниши

8-расм. Стевия ўсимлигидан ажратиб олинган стевиозид моддаси (кукуни)

Чунки стевиозид таркибидаги углеводлар хосиласи ипак куртининг иммун тизимига ва уларнинг маҳсулдорлигига ижобий таъсир қилиши мумкин. Шу сабабли илмий изланишларимизнинг асосий қисми Стевия ўсимлигидан ажратиб олинган **стевиозид** моддасини тут ипак курти (*bombyx mori* linn) нинг репродуктив ва пилла маҳсулдорлик кўрсаткичларига таърини аниқлаш учун танлаб олинди.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, биологик фаол қўшўимча бўлиши мумкин бўлган ҳар бир модда маълум ҳашарот тури учун мос танланиши керак. Ҳашаротлар озуқа таркибида **протеинлар, полисахаридлар, витаминлар ва пробиотиклар** бўлиши уларнинг ҳаётий циклини яхшилайти ва оптимал ўсишини таъминлайди. Стевиозид моддасидир илмий изланишларда кам ўрганилганлиги сабабли илмий тадқиқотларимиз учун айнан шу моддан кенгроқ фойдаланишни тавсия этилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11-сентябрдаги «Ўзбекистон 2030» стратегияси тўғрисида ПФ-158-сон фармони.
2. Зикирова М.О., Жумағулов Қ.А. Тут ипак курти озуқасига “СТЕВИЯ” ўсимлигидан тайёрланган турли концентрасиядаги биологик фаол қўшимчаларни қўшиб

озиклантиришни кейинги авлод уруғларининг жонланишига таъсири.
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “APPLICATION AND DEVELOPMENT OF SMART TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE” MAY 30, 2024. 603-605-б.

3. Zikirova M.O., Jumag‘ulov Q.A. The Effect of Biologically Active Additives on the Duration of the Larval Period and Vitality Indicators of the Mulberry Silkworm. American Journal of Botany and Bioengineering Volume: 1 | Number: 10 (2024) Oct 254 ISSN: 2997-9331.
4. Бегматов А.М., Авазов Ф.Э., Сатторов Ж.Ж., Хасанова Н.С., Баратова Л.А. Биоэкологические особенности *Stevia rebaudiana*. Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции растений. Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия мировой флоры. Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси. 1 Часть. June 19–22. 2012. Minsk, Belarus. – С. 35-36.